

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишеревич ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Алланова Азизахон Авазхоновна,
Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши
курашиш кафедраси доценти,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: aziza9106@mail.ru

**ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН
ЖАВОБГАРЛИК**

For citation: Allanova Azizakhon Avazxonovna. LIABILITY FOR VIOLATION OF THE LEGISLATION ON RELIGIOUS ORGANIZATIONS. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 27-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243462>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарлик асослари, виждон эркинлигини бузиш, нолегал диний фаолият билан шуғулланиш, диний ташкилотлар раҳбарларининг мазкур ташкилотлар уставини рўйхатдан ўтказишдан бош тортиши, руҳонийлар ва диний ташкилотлар аъзолари томонидан болалар ва ўсмирларнинг махсус йиғилишлари, шунингдек диний маросимга алоқаси бўлмаган меҳнат, адабиёт ва бошқа хилдаги тўғарақлар ҳамда гуруҳларни ташкил этиш ва ўтказиш масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, айрим хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жазони диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарлик асослари ҳам атрофлича ўрганилган.

Калит сўзлар: жиноят, жазо, диний ташкилот, виждон эркинлиги, хорижий давлат, нолегал диний фаолият, диний маросим.

Алланова Азизахон Авазхоновна,
Доцента кафедры “Уголовное право,
криминология и противодействие коррупции” Ташкентского
государственного юридического университета
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: aziza9106@mail.ru

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ**

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассмотрены основания ответственности за нарушение законодательства о религиозных организациях, нарушение свободы совести, занятие

незаконной религиозной деятельностью, отказ руководителей религиозных организаций в организации устава этих организаций, проведение специальных собраний детей и подростков священнослужителями и членами религиозных организаций, а также не связанными с религиозными обрядами вопросами организации и ведения трудовых, литературных и других кружков и групп. Также тщательно изучены основания ответственности за нарушение уголовного законодательства некоторых зарубежных стран, наказанием которых является закон о религиозных организациях.

Ключевые слова: преступление, наказание, религиозная организация, свобода совести, иностранное государство, незаконная религиозная деятельность, религиозный обряд.

Allanova Azizakhon Avazxonovna,
Associate Professor of the Criminal Law,
Criminology and Anti-corruption Department
of Tashkent State University of Law,
PhD in Law
E-mail: aziza9106@mail.ru

LIABILITY FOR VIOLATION OF THE LEGISLATION ON RELIGIOUS ORGANIZATIONS

ANNOTATION

In this scientific article, the bases of responsibility for violating the legislation on religious organizations, violation of freedom of conscience, engaging in illegal religious activities, refusal of the heads of religious organizations to register the charter of these organizations, special gatherings of children and adolescents by priests and members of religious organizations, as well as those unrelated to religious ceremonies issues of organizing and conducting labor, literature and other circles and groups were analyzed. Also, the basis of responsibility for violating the criminal law of some foreign countries, the punishment of which is the law on religious organizations, has been thoroughly studied.

Keywords: crime, punishment, religious organization, freedom of conscience, foreign country, illegal religious activity, religious ceremony.

Ўзбекистон Республикасининг “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонуни янги таҳрирда 2021 йил 5 июль куни қабул қилинди. Мазкур қонунда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчилик, виждон эркинлигини таъминлаш асослари, диний ташкилот ташкил этиш, унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, диний ташкилотлар фаолиятининг қўшимча кафолатлари, диний ташкилотни рўйхатдан ва қайта рўйхатдан ўтказиш тартиби, диний ташкилотнинг фаолиятини тўхтатиб туриш ва тугатиш тартиби белгилаб қўйилган бўлиб, мазкур Қонунга мувофиқ, виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

Шунингдек, бош қомусимизда: “Диний ташкилотлар ва бирлашмалар давлатдан ажратилган ҳамда қонун олдида тенгдирлар. Давлат диний бирлашмаларнинг фаолиятига аралашмайди”, - деб белгилаб қўйилган бўлиб, диний ташкилотнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик қилганлик учун ҳамда диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун маъмурий ва жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради.

Юқорида мустақамлаб қўйилган меъёрларини аниқ кўрсатилиши, фуқароларнинг хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслигини таъминлайди. Шунингдек, ҳар қандай динга зўравонлик билан киритишни таъқиқлайди[1].

Амалдаги Жиноят Кодексининг 145 ва 216²-моддалари диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарликни назарда тутади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 145-моддасига кўра, диний ташкилотнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик қилиш — базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, ёхуд уч юз соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб этиш, худди шунингдек уларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда динга ўқитиш — базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатдан уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Фуқароларнинг ўз фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишларига ёки фуқаролик бурчларини бажаришларига тўсқинлик қилиш билан, диндорлардан мажбурий йиғим ундириш ва солиқ олиш билан ёхуд шахснинг шаъни ва обрўсини камситувчи чора-тадбирлар қўллаш билан ёки диний таълим олишда ҳамда фуқаро динга нисбатан, динга эътиқод қилиш ёки эътиқод қилмасликка нисбатан, ибодат қилишда, диний расм-русумлар ва маросимларда қатнашиш ёки қатнашмасликка нисбатан ўз муносабатини белгилаётган пайтда мажбурлаш билан боғлиқ диний фаолият юритиш, шунингдек диний маросимлар ўтказишни ташкил этиш шахс баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, — базавий ҳисоблаш миқдорининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз олтмиш соатдан тўрт юз саксон соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Жиноят кодексининг 145-моддасида назарда тутилган жиноят ўзига ҳос ҳусусиятга эга бўлиб, уч қисмдан иборат бўлган модда 3 хил объектга зарар етишини кўрсатади. Масалан, диний ташкилотнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик қилишда жиноят объекти - диний ташкилотларнинг қонуний фаолияти, вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб этишда — диний эътиқод эркинлиги ҳуқуқи бўлса, фуқароларнинг ўз фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишларига ёки фуқаролик бурчларини бажаришларига тўсқинлик қилиш билан боғлиқ диний фаолият юритиш, шунингдек диний маросимлар ўтказишни ташкил этиш шахс баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказилишда — фуқаро соғлиғи ҳисобланади.

Диний ташкилот — фуқароларнинг белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган, биргаликда динга эътиқод қилиш, ибодат қилиш, диний расм-русумлар ва маросимларни бажариш мақсадида ташкил этилган, даромад (фойда) олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олмаган ҳамда олинган даромадларни (фойдани) ўз иштирокчилари (аъзолари) ўртасида тақсимламайдиган кўнгилли бирлашмаси (маҳаллий диний ташкилот, диний таълим муассасаси ва диний ташкилотларнинг Ўзбекистон Республикаси бўйича марказий бошқарув органи) ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, фақатгина қонун доирасида амалга оширилаётган фаолиятга ва фуқароларнинг ҳуқуқларига тажовуз қилиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик қилиш ҳолати жиноят ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддасига мувофиқ, ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди. Яъни, виждон эркинлиги диний маросимларни фақат қонун доирасида амалга оширишни назарда тутди[2].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 145-моддаси 1-қисми формал таркибли жиноят ҳисобланиб, диний ташкилотнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик амалга оширилиш билан жиноят тугалланган ҳисобланади. Тўсқинлик қилиш турлича кўринишда амалга оширилиши мумкин. Масалан, масжид намоз ўқишга тўсқинлик қилиш ёки зиёрат қиилш учун махсус мўлжалланган объектларни ёпиб қўйиш ва ҳоказо.

ЖКнинг 145-моддаси 2-қисм вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб этиш, худди шунингдек уларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда динга ўқитишдан иборат. Мазкур қисмда кўрсатилган қилмишлар алдов орқали ёки моддий рағбат ваъда қилиш билан, кўрқитиш ва бошқа усулларни қўллаб содир этилиши мумкин. Жиноятни содир этиш усуллари жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди. Фақатгина жазо тайинлашда инобатга олиниши мумкин.

Таҳлил қилинаётган масала юзасидан хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш, албатта, бу соҳадаги муносабатларни янада чуқурроқ тушуниш, белгиланган нормаларни қиёсий таҳлил қилиш, амалдаги қонун ҳужжатларида мавжуд бўшлиқ ва камчиликларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради.

Мазкур жиноят бўйича хорижий давлатлар жиноят қонунчилигини таҳлил қиладиган бўлсак, жиноят қонунчилиги ўрганилган давлатларда диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарлик турли терминлар билан ифодаланган[3]. Хусусан, Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 148-моддасида “Виждон ва дин эркинлиги ҳуқуқини бузиш” учун жавобгарлик белгиланган. Унга кўра, жамиятга очикдан-очик ҳурматсизликни ифодаловчи ва диндорларнинг диний туйғуларини ҳақорат қилиш мақсадида содир этилган оммавий ҳаракатлар, - 300 минг рублгача жарима ёки маҳкумнинг икки йилгача бўлган иш ҳақи ёки бошқа даромадлари миқдорида ёки 240 соатгача мажбурий ишлар билан ёки бир йилгача мажбурий меҳнат ёхуд шу муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг 1-бандида назарда тутилган ҳаракатлар, бошқа диний маросимлар ва маросимларни ўтказиш учун махсус ажратилган жойларда содир этилган бўлса, - 500 минг рублгача жарима ёки уч йилгача бўлган муддатга маҳкумнинг иш ҳақи ёхуд бошқа даромадлари миқдорида ёки 480 соатгача мажбурий ишлар билан ёки уч йилгача мажбурий меҳнат ёхуд бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Диний ташкилотлар фаолиятига ёки илоҳий хизмат, бошқа диний маросим ва маросимларни ўтказишга қонунга хилоф равишда тўсқинлик қилиш - 300 минг рублгача жарима ёки маҳкумнинг икки йилгача бўлган иш ҳақи ёки бошқа даромадлари миқдорида ёки 360 соатгача мажбурий ишлар билан ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) шахс ўз мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда;

б) зўравонлик қўллаш ёки уни қўллаш таҳдиди билан содир этилган бўлса, - 200 минг рублгача жарима ёки бир йилгача бўлган маҳкумнинг иш ҳақи ёки иш ҳақи ёхуд бошқа даромадлари миқдорида ёки 480 соатгача мажбурий меҳнат билан ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд бир йилгача мажбурий меҳнат ёки шу муддатга муайян лавозимларни эгаллаш ёки икки йилгача муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш билан жазоланади[4].

Беларусь Республикаси ЖКнинг 195-моддасига кўра, диний ташкилотларнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни бажаришга аралashi, агар улар жамоат тартибини бузмаса ва фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини бузиш билан бирга келмаса, - жамоат ишлари ёки жарима ёки икки йилгача муайян лавозимларни эгаллаш ёки муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади [5].

Қозоғистон Республикаси Жиноят Кодексининг 400-моддаси “Тинч йиғилишларни ташкил этиш ва ўтказиш тартибини бузиш” деб номланган бўлиб, унга кўра, ноқонуний йиғилиш, митинг, юриш, пикет, намойиш ёки бошқа ноқонуний оммавий тадбирни ташкил этиш, ўтказиш ёки уларда қатнашиш, шунингдек бинолар, алоқа воситалари, жиҳозлар, транспорт воситалари билан таъминлаш орқали бундай тадбирларни ташкил этиш ёки ўтказишга кўмаклашиш, агар бу ҳаракатлар содир этилиши, фуқаролар ёки ташкилотларнинг

ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига ёхуд жамият ёки давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларига жиддий зарар етказилган бўлса, -икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки шу миқдорда ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд икки юз соатгача жамоат ишлари ёхуд эллик суткагача қамоқ билан жазоланади [6].

Туркменистон ЖК “Диний ташкилотларнинг қонуний фаолиятига аралаштириш” деб номланган 154-моддасига мувофиқ, диний ташкилотларнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни бажаришга тўсқинлик қилиш, агар улар жамоат тартибини бузмаса ва фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини бузиш билан боғлиқ бўлмаса, ўртача ойлик иш ҳақининг беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади. Худди шундай қилмиш, агар у жисмоний зўрлик ишлатиш ёки уни қўллаш билан таҳдид қилиш билан боғлиқ бўлса, икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади[7].

Таъкидлаб ўтиш жоизки, хорижий давлатлар жиноят қонунчилигидан фарқли равишда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарликни назарда тутадиган яна бир норма ЖКнинг 216²-моддаси назарда тутилган[8].

Моддадаги нолегал диний фаолият билан шуғулланиш деганда, биринчи навбатда диний ташкилотни рўйхатдан ўтказмасдан ташкил этиш ва фаолиятини юргизиш ҳисобланади. Легал инглизчадан, қонуний, қонунга мувофиқ, юридик, ҳуқуқий маъноларини билдирса, нолегал атамаси бунинг акси. “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонун янги таҳрирда қабул қилингандан кейин диний ташкилотни рўйхатдан ўтказиш тартиби енгиллашган - диний ташкилотни тузиш учун ташаббускорларнинг сони 100 нафардан 50 нафарга қисқартирилган, диний ташкилотни тузиш ҳақидаги йиғилиш ўтказилгандан кейин 6 ой (амалда 3 ой) адлия органига мурожаат қилиш ҳуқуқи мустаҳкамланган, тақдим этиладиган ҳужжатлар сони қисқарган, рўйхатдан ўтказиш билан боғлиқ хизматлар тўлиқ электрон кўринишда амалга ошириладиган бўлди, диний ташкилотни рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этиладиган ҳужжатларни кўриб чиқишнинг 3 ойлик муддати 1 ой этиб белгиланди, рўйхатдан ўтказишни рад этиш асослари аниқ белгиланди.

Диний ташкилотлар бугунги кунда қуйидагича рўйхатдан ўтказилади: Адлия органларининг электрон тизими диний ташкилотларни рўйхатдан ўтказади. Диний ташкилотларни рўйхатдан ўтказганлик учун «Давлат божи тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида белгиланган миқдорда давлат божи ундирилади.

Диний ташкилотнинг таъсис йиғилиши ўтказилиб, олти ой ичида рўйхатдан ўтказиш бўйича электрон мурожаат билан рўйхатдан ўтказувчи органга мурожаат қилиниши керак.

Электрон мурожаатга таъсис йиғилишининг қарори, марказий бошқарув органининг давлат тилидаги устави, ташкилотнинг почта манзили сифатида кўрсатилган кўчмас мулкнинг ҳужжати, марказий бошқарув орган таъсисчилари ва раҳбар органи аъзолари ҳужжатлари, раҳбарда диний профессионал маълумот мавжудлигини тасдиқловчи ҳужжат, ваколатли орган ҳулосаси илова қилиниши керак.

Диний ташкилотни рўйхатдан ўтказиш мурожаат олинган кундан эътиборан бир ойлик муддатда, диний ташкилотни қайта рўйхатдан ўтказиш мурожаат олинган кундан эътиборан ўн беш кунлик муддатда кўриб чиқиши лозим[9].

Мурожаат кўриб чиқилиб, рўйхатдан ўтказиш рад этилади ёки ташкилот рўйхатдан ўтказилади.

Диний ташкилотни рўйхатдан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинса уч кунда орган маълумотларни диний ташкилотлар реестрига киритади, диний ташкилотни солиқ органларида ва статистика органларида ҳисобга қўйишни таъминлайди, электрон тизимда диний ташкилотнинг шахсий кабинетини яратади, ташкилотнинг рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги электрон гувоҳномани шакллантиради, рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги электрон гувоҳномани ва уставни диний ташкилотнинг электрон тизимдаги шахсий кабинетига юборади[10].

Диний ташкилот албатта ўзининг таъсис ҳужжатида кўрсатилган мақсадларини ва вазифаларини қонунда белгиланган тартибда бажариши шарт. Таъсис ҳужжатларида бошқа мақсад ва вазифалар белгиланган бўлиб ташкилот бутунлай бошқа фаолият билан шуғулланса, айтилик, таъсис ҳужжатида ислом динига оид материаллар ва китобларни аҳоли орасида тарқатиш ва динни чуқурроқ ўргатиш мақсади бўла туриб, бу мақсадни ниқоб қилиб, диний экстреметик материаллар ёки контрабанда маҳсулотларини олиб кириб тарқатса ўз таъсис ҳужжатларига зид ҳисобланади ва бу ҳолат ҳам нолегал диний фаолият ҳисобланади[11].

Диний ташкилот қуйидаги ҳуқуқларга эга қуйидагилардан иборат:

шартнома асосида бериладиган бинолардан ва мол-мулкдан, шунингдек моддий-маданий мерос объектларидан қонунчиликда белгиланган тартибда ўз эҳтиёжлари учун фойдаланиш;

хайрия фаолиятини амалга ошириш;

диний ташкилотнинг фаолияти билан боғлиқ тадбирлар ўтказиш;

уставда кўрсатилган вазифаларни бажариш учун тадбиркорлик тузилмаларини ташкил этиш;

диний мазмундаги материалларни тайёрлаш, олиб кириш ва олиб чиқиш;

зиёратларни ташкил этиш ёки бошқа диний тадбирларда иштирок этиш мақсадида халқаро алоқалар ўрнатиш;

янги дафн этиш жойларини ташкил этиш ва мавжуд дафн этиш жойларини таъмирлаш тўғрисида таклифлар киритиш[12].

Диний ташкилот:

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, ушбу Қонун, бошқа қонунчилик ҳужжатлари талабларига ва ўз устави қоидаларига риоя этиши;

ибодат қилиш, диний расм-русумлар ёки маросимлар учун мўлжалланган жойларда қулай шарт-шароитлар яратиши;

диний ташкилот эгалигида (фойдаланишида) бўлган моддий маданий мерос объектларининг бут сақланишини таъминлаши, бунда маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги қонунчиликда назарда тутилган талабларни мажбурий тартибда бажариши, архитектура ёдгорликларини реставратсия қилиш бўйича лойиҳа ҳужжатлари асосида қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириши;

адлия органларини тадбирлар (конференциялар, семинарлар ва бошқалар, бундан диний расм-русумлар ва маросимлар мустасно) эркин ўтказилишида кўмаклашиш учун уларнинг ўтказилиши тўғрисида хабардор этиши;

адлия органларини раҳбар органнинг таркиби ўзгарганлиги тўғрисида ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан бир ой ичида хабардор қилиши;

адлия органларига ўзининг ўтган йилги фаолияти тўғрисида белгиланган шаклда ҳар йили ахборот тақдим этиши шарт.

Диний ташкилот қонунда назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга эга бўлиши ва унинг зиммасида ўзга мажбуриятлар бўлиши мумкин.

Диний ташкилотлар ўз фаолиятини қонунчиликка мувофиқ мустақил равишда амалга оширади.

Диний ташкилотлар ўз мулкида биноларга, иншоотларга, ибодат предметларига, ишлаб чиқариш объектларига, ижтимоий объектларга ва хайрия учун мўлжалланган объектларга, ўз фаолиятини таъминлаш учун зарур бўлган пул маблағларига ва бошқа мол-мулкка эга бўлиши мумкин. Диний ташкилотларнинг мулки қонун билан қўриқланади.

Диний ташкилотлар давлат органларининг ғайриқонуний қарорлари, улар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан бўйсунув тартибида юқори турувчи органга ёки судга шикоят қилиш ҳуқуқига эга.

Диний ташкилотлар давлат органларининг ғайриқонуний қарорлари, улар мансабдор шахсларининг диний ташкилотлар ҳуқуқлари ва эркинликларини бузувчи ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан судга мурожаат қилганда давлат божини тўлашдан озод этилади[13].

Диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш жинояти ЖК 216²-моддаси диспозициясида кўрсатиб ўтилган ҳаракатлардан бирининг содир этилиши билан тугалланган ҳисобланади. Қилмишни жиноий деб топиш учун юқорида баён этилган жиноий оқибатларнинг келиб чиқиши талаб қилинмайди.

Хулоса қиладиган бўлсак, жиноят қонуни нормаларини халқаро стандартлар ва айрим хорижий давлатларнинг илғор тажрибаси ўрганиб қиёсий таҳлил қилиш ва уларнинг ижобий жиҳатларини миллий қонунчилик тизимига имплементация қилиш, қонунчиликни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Худайкулов Ф. Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш ва унинг детерминизм билан ўзаро муносабати //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 8/S. – С. 122-131. (Khudaykulov F. Causation in criminal law and its interaction with determinism //Obshchestvo i innovatsii. - 2022. - Т. 3. – no. 8/S. - P. 122-131.)
2. Худайкулов Ф. Х. Жиноят таркиби объектив томони ва “actus reus” концепциясининг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили: муаммо ва таклиф //Журнал правовых исследований. – 2022. – №. SI-3. (Khudaykulov F. X. Comparative-legal analysis of the objective side of the criminal composition and the "actus reus" concept: problem and proposal // Journal pravovyyx isledovani. – 2022. – no. SI-3.)
3. Шамсиддинов З. Вопросы действия уголовного закона во времени в законодательстве некоторых зарубежных стран: сравнительный анализ //Review of law sciences. – 2020. – Т. 1. – №. Спецвыпуск. – С. 233-239. (Shamsiddinov Z. Issues of the criminal law in time in the legislation of some foreign countries: a comparative analysis // Review of law sciences. - 2020. - Vol. 1. - No. Special issue. – P. 233-239.)
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. (Criminal Code of Russian Federation) <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=427418&dst=1345#NsNMmKTw0L3UvWJm>
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь. –Мн., 2001. –С. 77. (Criminal Code of the Republic of Belarus. -Mn., 2001. -P. 77.)
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан. – Спб, 2001. –С. 76. (Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. – St. Petersburg, 2001. – P. 76.)
7. Уголовный кодекс Туркменистана. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. (Criminal Code of Turkmenistan. - St. Petersburg: Legal Center Press, 2001.) <https://online.zakon.kz/>
8. Суннатов В. Jazoni og ‘irlashtiruvchi holatlarni qo ‘llashda yuzaga keladigan ayrim muammolar va ularni bartaraf etish masalalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4/S. – С. 5-12. (Sunnatov V. Some problems arising in the application of aggravating circumstances and issues of their elimination // Society and innovation - 2022. - Т. 3. – no. 4/S. - P. 5-12.)
9. “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонун. Тошкент ш., 2021 йил 5 июль, ЎРҚ-699-сон., 14-модда. (Law "On Freedom of Conscience and Religious Organizations". Tashkent city, July 5, 2021, ORQ-699, Article 14.)
10. Абзалова Х. Общесоциальные меры предупреждения опасного для жизни насилия против несовершеннолетних в семье в условиях пандемии //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 220-223. (Abzalova H. General social measures to prevent life dangerous violence against minors in the family in pandemic conditions // Review of law sciences. – 2020. – no. 2. - P. 220-223.)
11. Абзалова Х. М. Уголовная ответственность за убийство в авесте //Review of law sciences. – 2020. – №. 1. – С. 211-213. (Abzalova Kh. M. Criminal responsibility for murder in Aavesto // Review of law sciences. – 2020. – no. 1. - P. 211-213.)
12. Абзалова Х. М. Особенности уголовной ответственности за убийство в США и Республике Узбекистан: сравнительный анализ //Юридическая наука и

- правоохранительная практика. – 2019. – №. 4 (50). – С. 108-115. (Abzalova Kh. M. Features of criminal liability for murder in the USA and the Republic of Uzbekistan: a comparative analysis // Legal science and law enforcement practice. – 2019. – no. 4 (50). - P. 108-115.)
13. Худайкулов Ф. Жиноят объектив томони зарурий белгиларининг ўзига хос хусусиятлари: таҳлил ва таклиф //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 6/S. – С. 309-322. (Khudaykulov F. Distinctive features of the necessary signs of the objective side of the crime: analysis and proposal //Obshchestvo i innovatsii. - 2022. - Т. 3. – no. 6/S. - P. 309-322.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000